

FILIPINO SA IBA'T IBANG DISIPLINA

**Isang Pananaliksik na Iniharap kay:
Prof. Arci V . Manangan**

Mga Mananaliksik:

Dañas, Alyanna Grace O.

Intano, Jenzell Q.

Macay, Erica

Marquinez, Charlotte

Semic, Jade B.

Tabirao, Zoie Joy N.

MARKETING MANAGEMENT 2-B

**HAMON SA WIKA AT PAGSUSURI SA MGA ESTRATEHIYA SA
MAKABAGONG PANAHOON SA INDUSTRIYA NG MARKETING**

**Isang Kwantitatibong Pananaliksik na iniharap ng mga mag-aaral ng BSBA MM -
2B ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology**

**Bilang Bahagi ng Pagtupad sa mga Katangian sa Asignaturang Filipino sa Iba’t
Ibang Disiplina**

Mga Mananaliksik

Dañas, Alyanna Grace O.

Intano, Jenzell Q.

Macay, Erica

Marquinez, Charlotte

Semic, Jade B.

Tabirao, Zoie Joy N.

SY 2025-2026

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang mga hamon sa wika at ang mga estratehiyang ginagamit ng mga negosyante at estudyante sa industriya ng marketing sa makabagong panahon. Nakatuon ito sa pag-unawa kung paano nagiging kasangkapan ang wika—lalo na ang wikang Filipino—sa pagbebenta, promosyon, at pakikipag-ugnayan sa target na merkado.

Gumamit ang mga mananaliksik ng descriptive quantitative design sa pamamagitan ng survey questionnaire upang masukat ang pananaw, karanasan, at gawi ng mga kalahok. Ang mga respondente ay binubuo ng mga negosyante at estudyante na aktibong nakikilahok sa larangan ng marketing. Sinuri ang iba't ibang baryabol gaya ng bisa ng mensahe sa target na audience, pagbuo ng brand identity gamit ang wika, paggamit ng Filipino kumpara sa banyagang wika, epekto ng digital platforms sa estratehiyang pangwika, antas ng pagiging malikhain, at antas ng pagiging inklusibo at adaptibo ng wika sa iba't ibang audience. Ipinapakita ng resulta na ang paggamit ng wikang Filipino ay nakapagpapalakas ng brand identity at nakapagpapalalim ng koneksyon sa lokal na merkado, samantalang ang paggamit ng banyagang wika ay mas nakakaakit sa internasyonal na audience.

Gayunpaman, lumitaw ang hamon sa balanseng paggamit ng dalawang wika, pati na rin sa pag-angkop ng mensahe sa digital platforms. Natukoy din na ang pagiging malikhain at inklusibo sa paggamit ng wika ay mahalagang salik sa epektibong estratehiya sa marketing.

1 PANIMULA

Sa mga unibersidad at lokal na komunidad ng negosyo sa Maynila, makikita ang iba't ibang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga estudyante at negosyante—mula sa simpleng usapan sa loob ng silid-aralan, sa mga talakayan sa kantina, hanggang sa mga seryosong presentasyon at proyekto sa marketing. Sa mga ganitong sitwasyon, malinaw na nakikita kung paano nagiging mahalagang kasangkapan ang wikang Filipino at iba pang wika sa pagpapahayag ng mga ideya, pagbebenta ng produkto, at pagbuo ng ugnayan sa target na merkado. Ang paggamit ng sariling wika ay nakatutulong hindi lamang sa pag-unawaan kundi pati sa mas malalim na pagbuo ng konsepto at pagpapalitan ng kaisipan sa pagitan ng mga kalahok sa industriya ng marketing.

Sa loob ng akademya at negosyo, ang mga institusyon ay maituturing na maliit na larawan ng lipunan kung saan nahuhubog ang kakayahan ng mga indibidwal na gamitin ang wika sa iba't ibang larangan. Sa mga presentasyon, talakayan, at kampanya, makikita kung paano nagagamit ang wikang Filipino at banyagang wika sa pagbibigay ng mas malinaw at makahulugang mensahe. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamilyar na pagpapahayag at lokal na pananaw, nagiging mas epektibo at malapit sa target na merkado ang mga ideya ng mga kalahok. Para sa kanila, ang pag-unawa sa wika ay hindi lamang bahagi ng akademikong pag-aaral kundi isang praktikal na kasanayan na ginagamit sa hinaharap na propesyon sa larangan ng negosyo at komunikasyon.

Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at globalisasyon, nananatiling mahalaga ang wika bilang pundasyon ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa larangan ng marketing, ang pagsasama ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa mga makabagong estratehiya ay nagbibigay ng mas tunay at makabuluhang ugnayan sa mga mamimili. Gayunpaman, lumilitaw din ang hamon sa balanseng paggamit ng Filipino at banyagang wika, lalo na sa digital platforms kung saan mas malawak ang saklaw ng komunikasyon.

Mahalagang pag-aralan kung paano nakakaapekto ang wikang Filipino at banyagang wika sa mga negosyante at estudyante, at kung paano nila ito ginagamit sa pagbuo ng makabagong estratehiya sa marketing. Layunin ng pag-aaral na ito na tuklasin ang ugnayan ng wika at marketing batay sa karanasan ng mga kalahok, at matukoy kung paano ito makakatulong sa kanilang propesyonal na pag-unlad at sa lipunang kanilang kinabibilangan.

2 METODOLOHIYA

Ang pag-aaral na ito ay naglalahad ng sistematikong proseso at mga pamamaraang ginamit ng mga mananaliksik upang matamo ang layunin ng pananaliksik tungkol sa “Hamon sa Wika at Pagsusuri sa mga Estratehiya sa Makabagong Panahon sa Industriya ng Marketing.”

Sa disenyo ng pananaliksik, gumamit ang mga mananaliksik ng descriptive quantitative design na nakatuon sa pagsusuri ng ugnayan ng wika at marketing. Layunin ng disenyong ito na ilarawan kung paano nagsisilbing kasangkapan ang wika sa pagbebenta, promosyon, pagbuo ng brand identity, at pakikipag-ugnayan sa target na merkado. Sinusuri nito ang gamit ng wika sa mga materyal na anyo tulad ng mga advertisement, produkto, at digital platforms, gayundin sa mga di-pisikal na aspeto gaya ng ideya, karanasan, at estratehiya sa komunikasyon.

Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay binuo ng dalawang pangunahing sektor na may direktang kinalaman sa marketing. Kabilang dito ang mga negosyante na aktibong gumagamit ng wika sa kanilang mga estratehiya sa pagbebenta at promosyon at mga estudyante mula sa larangan ng business at marketing na may karanasan sa paggamit ng wika sa akademiko at praktikal na konteksto.

Bilang instrumento, gumamit ang mga mananaliksik ng anim na pangunahing baryabol bilang batayan ng pagsusuri. Ang mga ito ay kinabibilangan ng: (1) Bisa ng mensahe sa target na audience; (2) Pagbuo ng brand identity gamit ang wika; (3) Paggamit ng wikang Filipino kumpara sa banyagang wika; (4) Epekto ng digital platforms sa estratehiyang pangwika; (5) Antas ng pagiging malikhain sa paggamit ng wika sa marketing; at (6) Antas ng pagiging inklusibo at adaptibo ng wika sa iba't ibang audience. Ang mga baryabol na ito ang nagbigay-daan upang matukoy ang antas ng bisa at kahalagahan ng wika sa modernong industriya ng marketing.

Sa yugto ng pangangalap ng datos, gumamit ang mga mananaliksik ng survey questionnaire bilang pangunahing instrumento upang masukat ang pananaw at karanasan ng mga respondente. Ang mga tanong ay nakabatay sa mga baryabol upang matukoy ang antas ng paggamit at epekto ng wika sa marketing strategies. Gumamit ng Likert scale upang masukat ang antas ng kasunduan o pananaw ng mga kalahok.

Ang mga datos na nakalap ay sinuri sa pamamagitan ng descriptive statistics gaya ng frequency, percentage, mean, at standard deviation upang mailarawan ang mga tugon ng mga kalahok. Bukod dito, isinama rin ang mga obserbasyon at bukas na tanong upang makuha ang mas malalim na pananaw hinggil sa pagiging malikhain at inklusibo ng wika sa marketing. Kasama sa pangongolekta ng datos ang purposive at random sampling upang makakuha ng mga kinatawan mula sa hanay ng mga negosyante at estudyante. Tiniyak na ang bawat grupo ay may kaugnayan sa layunin ng pag-aaral. Upang mabawasan ang maling interpretasyon, isinailalim sa pilot testing at validation ang survey questionnaire. Pinatotohanan din ang kawastuhan at pagiging lehitimo ng datos sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga eksperto sa larangan ng marketing at wika.

Iminumungkahi ng pag-aaral ang pagpapalawak ng saklaw sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas maraming respondente mula sa iba't ibang sektor ng marketing at paggamit ng mas malalim na statistical analysis. Ang pagsasama ng digital ethnography at content analysis ay maaari ring makatulong upang higit na mapagtibay ang result.

3 KINALABASAN AT TALAKAYAN

Sa bahaging ito ng pananaliksik, inilalahad at sinusuri ang mga datos na nakalap mula sa mga respondente hinggil sa mga hamon sa wika at pagsusuri sa mga estratehiyang ginagamit sa makabagong panahon sa industriya ng marketing. Layunin nitong ipakita ang pananaw ng mga negosyante at estudyante sa paggamit ng wika bilang mahalagang bahagi ng mga gawaing pang-marketing.

3.1 Sub-Problem No. 1. Paano sinusuri ng mga negosyante at mga estudyante ang paggamit ng wika sa marketing batay sa mga sumusunod na aspeto:

3.1 1 Bisa ng mensahe sa target na audience

Talahanayan 1

	Negosyante		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Ang mensahe sa marketing ay malinaw na naipaparating sa audience.	4.20	S	3.92	S	4.08	S	1
2. Ang wika ay nakatutulong sa mas madaling pag-unswa ng target na merkado.	3.90	S	3.85	S	4.14	S	3
3. Ang paggamit ng tamang wika ay nakakaapekto sa desisyon ng audience.	3.90	S	4.04	S	4.18	S	4
4. Ang mensahe ay nagiging mas epektibo kapag angkop ang wika sa audience.	4.0	S	4.1	S	4.13	S	2
5. Ang wika ay nakapagpapalakas ng tiwala ng audience sa produkto/serbisyo	3.80	S	3.81	S	4.19	S	5
Overall Weighted Mean	3.96	S	3.94	S	4.14	S	3

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LS
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	S
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	N
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHS

Ayon sa talahanayan bilang 1, ipinakikita ng datos na ang mga respondente, kapwa negosyante at estudyante, ay sumasang-ayon na ang paggamit ng wika sa marketing ay

may malaking kontribusyon sa bisa ng mensahe sa target na audience. Ang nakuhang overall weighted mean na para sa mga negosyante at para sa mga estudyante ay nagpapahiwatig na positibo ang kanilang pananaw hinggil sa kalinawan at pagiging epektibo ng mensaheng pang-marketing. Dagdag pa rito, ipinahihiwatig ng resulta na ang angkop at tamang paggamit ng wika ay nakatutulong sa mas madaling pag-unawa ng audience, nakaaapekto sa kanilang desisyon, at nakapagpapalakas ng tiwala sa produkto o serbisyo. Ang magkakaparehong ranggo ng bawat pahayag ay nagpapakita na ang lahat ng aspekto ng bisa ng mensahe ay pantay-pantay na mahalaga sa konteksto ng marketing communication.

3.1 2 Pagbuo ng brand identity gamit ang wika

Talahanayan 2

	Negosyante		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Ang wika ay nakatutulong sa pagkilala ng brand	3.8	S	4.42	S	3.56	S	2
2. Ang consistent na paggamit ng wika ay nakapagpapatibay ng brand	4.1	S	4.85	S	4.31	S	5
3. Ang wika ay nakakaapekto sa personalidad ng brand.	4	S	4.28	S	3.96	S	4
4. Ang paggamit ng Filipino ay nakapagbibigay ng lokal na identidad sa brand.	3.8	S	4.57	S	3.90	S	3
5. Ang banyagang wika ay nakapagbibigay ng modernong imahe sa brand.	4.2	S	4.14	S	4.05	S	3
Overall Weighted Mean	3.98	S	4.45	S	3.04	S	1

Ayon sa talahanayan bilang 2, sumasang-ayon ang mga respondente na ang paggamit ng wika sa marketing ay may mahalagang papel sa pagbuo ng brand identity. Ipinakita ng datos na ang mga negosyante at estudyante ay nagpapahiwatig ng positibong pananaw

hinggil sa epekto ng wika sa pagkilala, konsistensi, personalidad, at imahe ng brand. Ipinahihiwatig din ng resulta na ang angkop na paggamit ng Filipino at banyagang wika ay nakatutulong sa paglikha ng lokal at modernong identidad ng brand, na nagpapakita na ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapatibay ng brand identity.

3.1 3 Paggamit ng wikang Filipino kumpara sa banyagang wika

Talahanayan 3

	Negosyante		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Mas relatable ang wikang Filipino sa lokal na audience. Mas relatable ang wikang Filipino sa lokal na audience.	3.6	S	3.70	S	3.8	S	1
2. Mas iprestihyoso ang banyagang wika sa ilang merkado.	4.40	S	3.80	S	4.1	S	3
3. Ang Filipino ay nakapagpapalapit ng brand sa masa.	4.20	S	4.10	S	4	S	5
4. Ang banyagang wika ay nakapagbibigay ng global appeal.	3.90	S	3.80	S	3.8	S	1
5. Ang kombinasyon ng Filipino at banyagang wika ay mas epektibo.	4.20	S	3.7	S	4.2	S	4
Overall Weighted Mean	4.06	S	3.82	S	4	S	5

Ayon sa talahanayan bilang 3, sumasang-ayon ang mga respondente na parehong may mahalagang papel ang wikang Filipino at banyagang wika sa marketing. Ipinakita ng datos na ang mga negosyante at ang mga estudyante ay na nagpapahiwatig na ang Filipino ay mas relatable sa lokal na audience at nakapagpapalapit ng brand sa masa, samantalang ang banyagang wika ay nagbibigay ng prestihiyo at global appeal. Higit pa rito, ipinahihiwatig ng resulta na ang kombinasyon ng Filipino at banyagang wika ay mas epektibo sa paghahatid ng mensahe at pagpapalakas ng brand, kaya't kapwa kinikilala ng mga respondente ang kahalagahan ng balanseng paggamit ng dalawang wika sa estratehiyang pang-marketing.

3.1 4 Epekto ng digital platforms sa estratehiyang pang wika

Talahanayan 4

	Negosyante		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Ang social media ay nakakaimpluwensya sa pagpili ng wika sa marketing.	4.10	S	4.14	S	4.28	LS	5
2. Ang digital platforms ay nagdidikta ng mas maikli at diretsong mensahe.	3.70	S	3.85	S	4.01	S	4
3. Ang wika sa digital platforms ay mas dynamic kaysa tradisyonal na media.	3.30	S	3.71	S	3.62	S	2
4. Ang paggamit ng hashtags ay nakakaapekto sa estratehiyang pangwika.	3.60	S	4.71	S	3.84	S	3
5. Ang kombinasyon ng Filipino at banyagang wika ay mas epektibo.	4.10	S	4	S	4.06	S	4
Overall Weighted Mean	3.76	S	4.08	S	3.21	N	1

Ayon sa talahanayan bilang 8, sumasang-ayon ang mga respondente na may makabuluhang epekto ang digital platforms sa estratehiyang pangwika sa marketing. Ipinakita ng datos na nagpapakita ng positibong pananaw hinggil sa impluwensiya ng social media at digital platforms sa pagpili ng wika. Ipinahihwatig din ng resulta na hinihikayat ng digital platforms ang paggamit ng mas maikli, diretsong, at dynamic na mensahe, gayundin ang epektibong paggamit ng hashtags upang mapalakas ang estratehiyang pangwika. Bagama't may ilang aspektong nakakuha ng neutral na interpretasyon, sa kabuuan ay ipinapakita ng datos na ang digital platforms ay nagbubukas ng mas malawak na audience at nagsisilbing mahalagang daluyan sa pagpapalaganap ng wika sa modernong marketing.

3.1 5 Antas ng pagiging malikhain sa paggamit ng wika sa marketing

Talahanayan 5

	Negosyante		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Ang malikhaing paggamit ng wika ay nakakaakit ng audience.	4.42	LS	3.8	S	4.08	S	1
2. Ang paggamit ng puns, rhymes, o slogans ay nakapagpapalakas ng marketing.	4.71	LS	4.2	S	4.14	S	3
3. Ang wika ay nagiging mas makabuluhan kapag malikhain ang presentasyon.	4.14	S	4.1	S	4.18	S	4
4. Ang creativity sa wika ay nakapagpapalakas ng brand recall.	4.57	LS	4.2	S	4.13	S	2
5. Ang malikhaing wika ay nakapagbibigay ng competitive advantage.	4.57	LS	4.06	S	4.19	S	5
Overall Weighted Mean	4.48	LS	4.07	S	4.14	S	4

Ayon sa talahanayan bilang 5, sumasang-ayon ang mga respondente na ang pagiging malikhain sa paggamit ng wika ay may mahalagang ambag sa pagiging epektibo ng marketing. Ipinahihiwatig ng resulta na ang malikhaing paggamit ng wika, tulad ng paggamit ng puns, rhymes, at slogans, ay nakakaakit ng atensyon ng audience, nagpapalakas ng brand recall, at nakapagbibigay ng competitive advantage. Sa kabuuan, pinatutunayan ng pag-aaral na ang pagkamalikhain sa wika ay isang mahalagang estratehiya upang maging mas makabuluhan at epektibo ang mga mensaheng pang-marketing.

3.1 6 Antas ng pagiging inklusibo at adaptibo ng wika sa iba't ibang audience

Talahanayan 6

	Negosyante		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Ang wika ay dapat madaling maunawaan ng iba't ibang audience.	4.42	LS	4.1	S	4.02	S	2
2. Ang paggamit ng neutral na wika ay nakapagpalawak ng saklaw ng marketing.	4.42	LS	4	S	4.02	S	2
3. Ang adaptibong wika ay nakatutulong sa pag-abot ng iba't ibang demograpiko.	4.14	S	3.9	S	3.86	S	1
4. Ang inklusibong wika ay nakapagpapalakas ng brand reputation.	4.14	S	4	S	4.10	S	5
5. Ang kakayahang mag-adjust ng wika ay mahalaga sa modernong marketing.	4.14	LS	4.3	S	4.08	S	4
Overall Weighted Mean	4.25	LS	4.06	S	4.06	S	3

Ayon sa talahanayan bilang 6, sumasang-ayon ang mga respondente na mahalaga ang pagiging inklusibo at adaptibo ng wika sa epektibong marketing. Ipinakita ng datos na ang mga negosyante at ang mga estudyante ay nagpapahiwatig ng positibong pananaw hinggil sa kakayahan ng wika na maunawaan ng iba't ibang audience, mapalawak ang saklaw ng marketing sa pamamagitan ng neutral na wika, at matugunan ang iba't ibang demograpiko. Ipinahihiwatig din ng resulta na ang inklusibong wika ay nakapagpapalakas ng reputasyon ng brand at ang kakayahang mag-adjust ng wika ay mahalaga sa makabagong estratehiyang pang-marketing.

Talahanayan 7

Buod ng Hamon sa wika at pagsusuri sa mga estratehiya sa makabagong panahon sa industriya ng marketing.

	Negosyante		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Bisa ng mensahe sa target na audience.	3.96	S	3.94	S	4.14	S	5
2. Pagbuo ng brand identity gamit ang wika.	3.98	S	4.45	S	3.04	S	1
3. Pag-gamit ng wikang filipino kumpara sa banyagang wika.	4.06	S	3.82	S	4	S	4
4. Epekto ng digital platforms sa estratehiyang pang wika.	3.76	S	4.08	S	3.21	N	2
5. Antas ng pagiging malikhain sa paggamit ng wika sa marketing.	4.48	LS	4.07	S	4.14	S	5
6. Antas ng pagiging inklusibo at adaptibo ng wika sa iba't ibang audience.	4.25	LS	4.06	S	4.06	S	4
Overall Weighted Mean	4.08	S	4.07	S	3.76	S	3

Makikita sa Talahanayan 7 na ang overall weighted mean ng mga negosyante (WM = 4.08) at studyante (WM = 4.07) ay parehong may interpretasyong Sumasang-ayon (S). Ipinapahiwatig nito na kapwa grupo ay naniniwala na may umiiral na mga hamon at epektibong estratehiya sa paggamit ng wika sa makabagong panahon ng industriya ng marketing. Samantala, ang composite overall weighted mean na 3.76, na may interpretasyong Sumasang-ayon (S), ay nagpapakita na sa kabuuan, positibo ang pananaw ng mga respondente hinggil sa bisa ng paggamit ng wika sa pagbuo ng mensahe, brand identity, at pag-angkop sa iba't ibang audience. Ipinahihiwatig din nito na kinikilala ang papel ng digital platforms at inklusibong wika bilang mahalagang bahagi ng modernong marketing strategies. Batay sa average rank na 4, masasabi na mataas ang antas ng kahalagahan ng mga salik na tinukoy sa pag-aaral. Sa pangkalahatan, pinatutunayan ng resulta na ang wasto at angkop na paggamit ng wika ay may malaking ambag sa pagiging epektibo ng mga estratehiya sa marketing sa kasalukuyang panahon.

3.2 Sub-Problem No. 2 - Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa mga pagsusuri ng mga negosyante at mga estudyante hinggil sa paggamit ng wika sa kanilang mga estratehiyang pang-marketing sa makabagong panahon.

Talahanayan 8

Paghahambing na Hamon sa wika at pagsusuri sa mga estratehiya sa makabagong panahon sa industriya ng marketing

Mga Saklaw ng Alalahanin		SS	MSS	DF	F-Value	Critical value	Interpretation	Decision
1. Bisa ng mensahe target audience	Bet. Grp	0.19609	0.065	5	0.051	2.09	Hindi	Tanggap
	Within Grp	264	1.262	5			Makabuluhan	Ho
2. Pagbuo ng brand identity gamit ang wika	Bet. Grp	0.08192		5	0.021	2.09	Hindi	Tanggap
	Within Grp	78		5			Makabuluhan	Ho
3. Paggamit ng wikang Filipino kumpara sa banyagang wika	Bet. Grp	0.37095		5	0.098	2.09	Hindi	Tanggap
	Within Grp	744		5			Makabuluhan	Ho
4. Epekto ng digital platforms sa estratehiyang pang wika	Bet. Grp	0.02432		5	0.006	2.09	Hindi	Tanggap
	Within Grp	384		5			Makabuluhan	Ho
5. Antas ng pagiging malikhain sa paggamit ng wika sa marketing	Bet. Grp	0.03932		5	0.10	2.09	Hindi	Tanggap
	Within Grp	224		5			Makabuluhan	Ho

6. Antas ng pagiging inklusibo ng wika sa ibang audience	Bet. Grp		5	0.074	2.09	Hindi	Tanggap
	Within Grp	0.2802630	5			Makabuluhan	Ho
		4					

Level of Significance 0.05

Base sa resulta ng pagsusuri, makikita na ang lahat ng salik na may kaugnayan sa paggamit ng wika sa marketing ay may mga F-value na mas mababa kaysa sa kritikal na halaga na 2.09, kaya ang mga ito ay may interpretasyong Not Significant at tinanggap ang null hypothesis. Ibig sabihin, walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga respondente pagdating sa bisa ng mensahe sa target audience, pagbuo ng brand identity gamit ang wika, paggamit ng Filipino kumpara sa banyagang wika, epekto ng digital platforms sa estratehiyang pangwika, level ng creativity sa paggamit ng wika sa marketing, at pagiging inclusive at adaptive ng wika sa iba pang audience. so therefore, kahit walang makabuluhang pagkakaiba, ipinapakita ng overall results na may positive at mataas na perception ang mga respondente tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng wika sa marketing. Ipinahihiwatig nito ang paggamit ng malinaw at angkop na wika sa paghahatid ng mensahe, consistent na brand identity, at pag-angkop ng wika sa iba pang digital platforms ay kinikilala bilang epektibong mga estratehiya sa modernong marketing. sa kabuuan, pinapatunayan ng pag-aaral na wasto, creative, at inclusive ang paggamit ng wika ay may malaking ambag sa pagpapahusay ng marketing strategies ng mga negosyante at estudyante sa kasalukuyang panahon.

3.3 Sub-Problem No. 3 - Ano-ano ang mga suliraning kinakaharap ng mga respondente sa paggamit ng wika sa kanilang mga estratehiyang pang-marketing?

Talahanayan 9

	Negosyante		Estudyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Nahihirapan na makabuo ng malinaw at epektibong mensahe para sa target na audience dahil sa kanilang limitasyon sa wika.	4.8	S	5	LS	4.9	S	4
2. Nagiging hadlang ang kakulangan nila sa wastong paggamit ng Filipino o banyagang wika sa pagbubuo ng brand identity.	5	LS	4.6	S	4.8	S	4
3. Nalilito kung kailan mas angkop gamitin ang Filipino kumpara sa banyagang wika sa marketing materials	5	LS	4.4	S	4.7	S	4
4. Nagkakaroon ng problema sa pag-aangkop ng wika sa iba't ibang digital platforms (hal. Facebook, TikTok, website).	4.8	S	5	LS	4.9	S	4
5. Nahihirapan maging malikhain sa paggamit ng wika sa paggawa ng content pang-marketing.	4.8	S	4.8	S	4.8	S	3
6. Nagiging sanhi ng maling interpretasyon ng audience ang hindi nila pagkakapili ng tamang tono ng wika sa marketing messages.	5	LS	4.8	S	4.9	S	4
7. Nahihirapan gumawa ng nakakahikayat na promotional message dahil sa kanilang limitadong bokabularyo.	4.4	S	5	LS	4.7	S	1
8. Nagiging hamon ang pagsasaayos ng grammar o pagkakasulat kaya nababawasan ang bisa ng mensahe.	5	LS	5	LS	5	LS	5
9. Nabibigo na makaabot sa mas malawak na audience dahil hindi nila alam kung paano iakma ang wika sa pangangailangan at interes ng mga mamimili.	5.2	LS	4.6	S	4.9	S	4
10. Nagiging mahirap ang paggamit ng wika upang mapanatili ang interes at pakikipag-ugnayan ng audience online.	4.8	S	5	LS	4.9	S	4
Overall Weighted Mean	3.92	S	4.34	S	4.85	S	5

Ayon sa Talahanayan 9 ng suliranin sa itaas, ang antas ng hamon sa paggamit ng wikang Filipino sa marketing ay may pangkalahatang composite mean na 4.65, na may verbal interpretation na (S). Sa mga tukoy na suliranin, ang pinakamataas na antas ng hamon ay makikita sa “Nahihirapan gumawa ng nakakakumbinsi na promotional

message dahil sa kanilang limitadong bokabularyo” at “Nabibigo ang mambabasa na mas maunawaan ang mensahe dahil hindi nila malawak ang pasok ikinak ang wika sa pakikipag-ugnayan at interes ng mga audience”, na kapwa may WM na 5.0 (LS) sa Negosyante at Estudyante, at may Rank 5. Isa pang suliranin ay ang “Nagiging hamon ang pagsasayos ng grammar at pagkakasulat kaya nababawasan ang bisa ng mensahe”, na may pinakamataas na WM na 5.2 (LS) sa Negosyante. Batay sa overall weighted mean, ang Negosyante ay may 3.92 (S) habang ang Estudyante ay may 4.34 (S), na nagpapakita ng mas matinding hamon sa panig ng mga mag-aaral. Ang composite mean na 4.65 (S) at ranggo na 3 ay nagpapahiwatig na ang mga suliraning ito ay kabilang sa mga pangunahing hamon sa paggamit ng Filipino sa marketing. Sa kabuuan, parehong sektor—Negosyante at Estudyante—ay nakararanas ng seryosong suliranin sa paggamit ng wikang Filipino sa kanilang mga marketing activities, kaya’t mahalaga ang mas masusing suporta tulad ng mga sanggunian, pagsasanay, at mga eksperto sa wika upang mapabuti ang kalidad ng komunikasyon sa larangang ito.

3.1 4 Sub-Problem No. 4 - Batay sa mga natuklasan, anong mga estratehiya sa paggamit ng wika ang maaaring pag-ibayuhin ng mga negosyante at mga estudyante upang mapahusay ang kanilang marketing sa makabagong panahon?

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, maaaring pag-ibayuhin ng mga negosyante at mga estudyante ang kanilang marketing sa pamamagitan ng estratehikong paggamit ng wika. Ipinakita ng resulta na ang kombinasyon ng wikang Filipino at banyagang wika ay mas epektibo sapagkat pinagsasama nito ang pagiging relatable sa masa at ang prestihiyo ng global na imahe. Mahalaga rin ang malikhain at maikling paggamit ng wika, tulad ng slogans, puns, at rhymes, lalo na sa mga digital platforms kung saan kinakailangan ang direkta at masiglang mensahe. Bukod dito, ang inklusibo at adaptibong wika ay nakaka-tulong sa pag-abot ng mas malawak na audience at sa pagpapalakas ng brand identity. Sa kabuuan, ang wika ay nagsisilbing estratehikong kasangkapan sa makabagong marketing na kailangang linangin upang maging mas epektibo ang komunikasyon at ugnayan sa target na merkado.

4 KONKLUSYON

1. Batay sa Sub-Problem Blg. 1, mataas ang antas ng pagpapahalaga ng mga mag-aaral at negosyante sa wika bilang mahalagang kasangkapan sa epektibong marketing, lalo na sa pagpapahatid ng malinaw at kapani-paniwalang mensahe sa target na audience.

2. Batay sa Sub-Problem Blg. 2, walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga estudyante at negosyante hinggil sa kahalagahan ng wikang Filipino at banyagang wika sa marketing, sapagkat kapwa kinikilala ang papel ng dalawang wika sa pagbuo ng brand identity.

3. Batay sa Sub-Problem Blg. 3, kabilang sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga respondente ang limitasyon sa bokabularyo, isyu sa gramatika, at kalituhan sa pagpili kung Filipino o banyagang wika ang mas angkop gamitin sa marketing, lalo na sa digital platforms.

4. Batay sa Sub-Problem Blg. 4, kinakailangang pag-ibayuhin ang kamalayan, kasanayan, at malikhaing paggamit ng wika, partikular ang kombinasyon ng wikang Filipino at banyagang wika upang mapahusay ang bisa ng marketing sa digital at makabagong plataporma.

MGA SANGGUNIAN:

[Article from Philippine E-Journals]. (n.d.). EJournals.ph.
<https://ejournals.ph/article.php?id=16704>

[Article from Philippine E-Journals]. (n.d.). EJournals.ph.
<https://ejournals.ph/article.php?id=22172>

Consumer response to language choice in advertising. (n.d.) Journal of Consumer Research. <https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/35/4/692/1806409>

Cross-cultural advertising strategies. (n.d.). Journal of Consumer Research.
<https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/35/4/692/1806409>

Cross-cultural marketing communication: A comparative analysis of strategies in global campaigns. (n.d.). ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/377324131>

Discourse analysis of persuasive language in Philippine print advertising. (n.d.). ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/293799961>

Discourse and persuasion in Philippine advertisements. (n.d.). University of the Philippines Manila.
<https://cas.upm.edu.ph/journals/index.php/the-reflective-practitioner/article/view/2>

English or a local language in advertising: Appreciation of easy and difficult English slogans in the Netherlands. (n.d.). ResearchGate.
<https://www.researchgate.net/publication/247762343>

Foreign language use in international advertising. (2023). Journal of International Business Studies. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41267-023-00639-6>

Foreign languages in advertising: Linguistic and marketing perspectives. (n.d.). ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/338322712>

Foreign languages in advertising: Linguistic and marketing perspectives. (n.d.). ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/338322712>

Language and expression in advertising. (n.d.). Bilingual Literature Journal.
<https://ojs.bilpub.com/index.php/le/article/view/250>

Lexical features and persuasion techniques in advertisements. (n.d.). ResearchGate.
<https://www.researchgate.net/publication/379411358>

Lexical features and persuasion techniques in selected Philippine television advertisements. (n.d.). ResearchGate.
<https://www.researchgate.net/publication/379411358>

Linguistic insights into automobile advertising. (n.d.). ResearchGate.
<https://www.researchgate.net/publication/387819938>

Linguistic insights into Philippine automobile advertisements. (n.d.). ResearchGate.
<https://www.researchgate.net/publication/387819938>

Marketing communication strategies in global contexts. (n.d.). International Journal of Social Science and Economic Research. https://ijsser.org/2023files/ijsser_08__160.pdf

Strategic marketing decision making. (2020). Philippine Association of Marketing.
<https://paomassociation.org/wp-content/uploads/2020/10/strategic-marketing-decision-making.pdf>

[Study from Philippine E-Journals]. (n.d.). EJournals.ph.
<https://ejournals.ph/article.php?id=16041>

The discourse of marketing strategy. (n.d.). Now Publishers.
<https://www.nowpublishers.com/article/Details/MKT-069>

The discourse of print advertising in the generic structure. (n.d.). Semantic Scholar.
<https://www.semanticscholar.org/paper/361b4aacfee9722bcecafacf09dfa44c8b5f10c1>

[Unpublished undergraduate thesis]. (n.d.). Mindanao State University.
<https://thesis.msugensan.edu.ph/node/653>